

ОММАВИЙ ТАРТИБСИЗЛИКЛАРДА ЗЎРЛИК ИШЛАТИШ ВА УНДАГИ КРИМИНОЛОГИК ОМИЛЛАР

Нуратдинов Сражатдин Камалатдинович
*Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги
университети мустақил изланувчиси*

Аннотация: Ушбу мақолада оммавий тартибсизликлар жараёнида зўрлик ишлатишнинг моҳияти, шакллари ва намоён бўлиш хусусиятлари ҳар томонлама таҳлил этилади. Зўрликнинг жамоат хавфсизлиги ва ижтимоий барқарорликка салбий таъсири, уни келтириб чиқарувчи ижтимоий-иқтисодий, сиёсий-ҳуқуқий, психологик ва ахборот омиллари криминалогик нуқтаи назардан ўрганилади. Шунингдек, оммавий тартибсизликларда иштирок этувчи шахсларнинг ижтимоий портрети, гуруҳвий хатти-ҳаракатлар психологияси ҳамда зўрликка мойилликни кучайтирувчи сабаб-шароитлар очиқ берилади. Мақолада зўрлик ишлатишнинг олдини олишга қаратилган профилактик чора-тадбирлар, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар фаолиятини такомиллаштириш йўналишлари ҳамда криминалогик таҳлил асосида илмий-амалий таклиф ва хулосалар баён этилади.

Калит сўзлар: зўрлик ишлатиш, жиноят сабаблари, ижтимоий омиллар, жамоавий хатти-ҳаракат, жамоат хавфсизлиги, профилактика

Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси 244-моддаси тўртинчи қисмида қурол ёки қурол сифатида фойдаланиладиган бошқа нарсаларни ишлатиб ёхуд ишлатиш билан қўрқитиб шахсга нисбатан зўрлик ишлатиш, қирғин солиш, ўт қўйиш, мулкка шикаст етказиш ёки уни нобуд қилиш,

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

хокимият вакилига қаршилиқ кўрсатиш орқали содир этилган оммавий тартибсизликларни ташкил қилиш ёхуд ушбу фаолиятни молиялаштириш, худди шунингдек оммавий тартибсизликларда фаол қатнашиш, ўн йилдан ўн беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланиши кўрсатилган.

Ўзбекистон Республикаси Конституцияси 26-моддаси иккинчи қисмига кўра, ҳеч ким қийноққа солиниши, зўравонликка, бошқа шафқатсиз, ғайриинсоний ёки инсон қадр-қимматини камситувчи муомалага ёхуд жазога дучор этилиши мумкин эмас.

Юридик фанда зўравонлик тушунчасига оид кўплаб нуқтаи назарлар шаклланган. Шу муносабат билан зўравонликни талқин қилишнинг анъанавий ёндашувларига эътибор қаратиш лозим. Масалан, В. Дал нуқтаи назарича, зўравонлик “чекловчи, хафа қиладиган, ноқонуний ва ўзбошимча ҳаракат” ҳисобланади. Батафсилроқ таърифни С.И. Ожегов луғатида топиш мумкин. Унга кўра, зўравонлик қуйидагиларни ўз ичига олади: кимгадир жисмоний куч ишлатиш; кимгадир мажбурий таъсир ўтказиш, шахсий дахлсизликни бузиш; тазйиқ ўтказиш ва қонунбузарлик. Жисмоний зўравонлик инсон организмига бевосита таъсир кўрсатишда намоён бўлади: калтаклаш, тан жароҳати етказиш, турли усуллар билан қийнаш (шу жумладан, ҳар қандай буюмлар ва моддалар ёрдамида) ва ҳоказо. Руҳий зўравонлик эса жабрланувчининг қаршилиқ кўрсатиш иродасини синдириш

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

мақсадида кўрқитиш, таҳдид қилиш (хусусан, жисмоний зўравонлик билан кўрқитиш) орқали инсон руҳиятига таъсир ўтказишдан иборат [1].

Зўравонлик тушунчасининг турлича талқини етакчи ҳуқуқшунослар асарларида учрайди. Масалан, И. Иванцовнинг фикрича, зўравонлик – бу бошқа шахсга унинг онги ва иродасидан ташқари ёки унга қарши қаратилган, жиддий зарар етказган ёхуд шундай зарар етказиш хавфини туғдирган қонунга хилоф, қасддан қилинган жисмоний ва (ёки) руҳий таъсирдир [2]. Ю.В. Радостеванинг таъкидлашича, жинсий зўравонлик “инсон организмга жисмоний ёки руҳий зарар етказиш билан боғлиқ бўлган ижтимоий хавфли, қонунга хилоф таъсирни” назарда тутди [3]. Юқорида айтилганлардан хулоса қилиш мумкинки, жиноят ҳуқуқи назариясида зўравонлик тушунчаси ҳам жисмоний, ҳам руҳий зўравонликни ўз ичига олади.

Оммавий тартибсизликлар пайтида содир этиладиган қийноққа солиш (ЎзР ЖК 110-моддаси) каби жиноят таркибига ҳам эътибор қаратиш зарур. Қийноқнинг асосий белгиси мунтазамлик бўлиб, у камида уч марта такрорланувчи, инсонга азоб берувчи калтаклаш ёки бошқа зўравонлик ҳаракатларини ўз ичига олади. Масалан, узоқ вақт давомида овқат, иссиқлик, сув ёки яшаш жойидан маҳрум қилиш, жабрланувчини соғлиқ учун зарарли шароитларда қолдириш, шунингдек, кўп марта ёки узоқ вақт мобайнида оғриқ етказиш (қамчи, таёқ билан уриш, чимчилаш, санчиш, тишлаш, ўтмас

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

ёки ўткир учли жисмлар билан кўплаб енгил жароҳатлар етказиш, иссиқлик таъсири) кабилар. Демак, қийноқлар оммавий тартибсизликларга хос эмас.

Оммавий қирғинга келсак, юридик луғатда у “кўпинча зўравонлик, одамларни ҳақоратлаш, қотиллик, зўрлаш, қароқчилик ҳужумлари, ўғирлик ва шу кабилар билан бирга кечадиган мулк, транспорт, алоқа воситаларини йўқ қилиш ёки вайрон қилиш” деб таърифланади. Таъкидлаш жоизки, олимлар томонидан ушбу ижтимоий хавfli қилмишнинг талқини бир хил эмас, бу эса уни тушуниш ва тўғри квалификация қилишга тўсқинлик қилади. С.В.Кудрявцев оммавий қирғинни “иншоотлар, мол-мулк, транспорт, алоқа воситаларини йўқ қилиш ёки вайрон қилиш, кўпинча одамларга нисбатан зўравонлик, уларни ҳақоратлаш, қотиллик содир этиш, турли даражада соғлиққа зарар етказиш, зўрлаш, қароқчилик ҳужумлари, талончилик ва ҳоказолар билан бирга кечади” деб таърифлайди. Бироқ у бу қилмишнинг бир қатор таркибий қисмларини қисқартириб, одамларни ҳақоратлаш, қотиллик, соғлиққа зарар етказиш ва зўрлашни тушунчадан чиқариб ташлайди. Яъни, оммавий қирғинни “иншоотларни йўқ қилиш ёки вайрон қилиш, кўпинча одамларга нисбатан зўравонлик, босқинчилик ҳужумлари, талончилик ва шу кабилар билан бирга кечадиган мол-мулк, транспорт, алоқа воситаларига зарар етказиш” деб белгилайди. В.Д. Ивановнинг ишида оммавий қирғинлар “уй-жойлар, хоналар ва бошқа

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

иншоотларни вайрон қилиш, талон-тарож қилиш, бузиш” деб тушунилади [4].

А.И. Парогнинг нуқтаи назарига кўра, оммавий қирғинлар – бу “корхоналар, муассасалар ва ташкилотлар ёки фуқаролар эгаллаб турган уй-жойлар, турли бинолар ва иншоотларни вайрон қилиш, бузиш ва талон-тарож қилиш”дир. А.В. Наумов эса оммавий қирғинлар – турар-жой, ишлаб чиқариш, хизмат ёки бошқа биноларни вайрон қилиш, бузиш ёки талон-тарож қилиш, мол-мулкни қасддан йўқ қилиш” деб ҳисоблайди. Я.В. Лобовнинг фикрича, оммавий қирғинлар деганда турар-жой ва нотурар-жой бинолари ҳамда иншоотларини (дўконлар, уй-жойлар ва бошқалар) вайрон қилиш, талон-тарож қилишга қаратилган, кўпинча ирқий, миллий ва диний адоват замирида одамларга нисбатан зўравонлик билан кечадиган ҳаракатларни тушуниш лозим. О.Л.Дубовик оммавий қирғинларга “моддий бойликлар ва фуқароларга зўравонлик билан тажовуз қилиш”ни киритади [5].

Ўзбекистон жиноят ҳуқуқидаги оммавий қирғинлар тушунчасига куйидаги ёндашувлар эътиборни тортади. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексига оммавий қирғин уй-жой, маъмурий бинолар, мол-мулк, улардаги ишлаб чиқариш қуроллари ва воситаларига зарар етказиш, уй-жойлар, дўконлар, омборхоналарни талон-тарож қилиш, транспорт воситаларини йўқ қилиш сифатида талқин этилган.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

А.В. Шеслер ва С.М. Мальковнинг ишларида оммавий қирғин шахсга нисбатан зўравонлик билан содир этиладиган, мулкни йўқ қилиш ёки шикастлаш, шунингдек, уни талон-тарож қилишга олиб келадиган бебошликлар сифатида тавсифланади [6]. А.Соловьёв ўз мақоласида погромларни “қийматга эга бўлган бирон-бир мулкни вайрон қилиш, шикастлаш, бузиш, талон-тарож қилиш, таҳқирлаш, йўқ қилиш” деб тушунишни таклиф қилади [7].

Олимларнинг турли ёндашувларини таҳлил қилиб, замонавий Ўзбекистон қонунчилигидаги погромнинг бир қатор умумий элементларини ажратиб кўрсатиш мумкин. Хусусан, уларнинг аксарияти бу тушунчанинг асосий таркибий қисмлари зўравонлик ва мулкни йўқ қилиш эканлигига келишади; баъзилари эса бу тушунчага ўт қўйишни ҳам киритади. Эътибор қаратиш лозимки, оммавий қирғиннинг кўрсатилган элементлари оммавий тартибсизликларнинг бир қисм белгиларига тўлиқ мос келади. Бу эса тавтологияга олиб келади, айниқса бу тушунчанинг луғавий маъноси мавжуд бўлиб, уни “бирон-бир миллий ёки бошқа аҳоли гуруҳига қарши реакцион-шовинистик чиқиш, мулкни вайрон қилиш ва талон-тарож қилиш билан кечадиган ҳаракат” сифатида талқин қилади.

Оммавий тартибсизликларда содир бўладиган зўрлик ишлатишда жинойт субъектлари доирасига ҳам эътибор қаратиш керак. Масалан, йўлида

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

учраган ҳамма нарсани йўқ қилиб, вайрон қиладиган футбол мухлислари оддий безорилар ҳисобланади. Бундан ташқари, бизнингча, оммавий қирғинлар тушунчасига ўғирликни киритган олимларнинг фикри нотўғри, чунки оммавий тартибсизликлар аксарият ҳолларда стихияли равишда пайдо бўлади, спонтан тарзда ўтади ва оломоннинг мақсади ўзганинг мулкни ўғирлаш эмас, балки вайронкорлик ва зўравонликдир.

Жиноят ҳуқуқи назариясига кўра, ўт қўйиш деганда мол-мулк, бинолар, иншоотлар, транспорт воситалари, ўсимликлар ва бошқаларнинг ёниб кетишига олиб келадиган қасддан содир этилган ҳаракатлар тушунилади. Бунда, ёқиб юборилган мол-мулкнинг шикастланмаганлиги ёки йўқ қилинмаганлиги, бошланган ёнғинни ўчиришга муваффақ бўлинганлиги квалификацияга таъсир этмайди. Мол-мулкни йўқ қилиш деганда уни турли усуллар билан тўлиқ яроқсиз ҳолга келтириш, яъни унинг истеъмол хусусиятлари ва иқтисодий қийматини бутунлай йўқотадиган, умуман ўз вазифаси бўйича ишлатиб бўлмайдиган ва йўқолган хусусиятларини тиклаб бўлмайдиган ҳолатга келтириш тушунилади. Бунда нафақат оммавий тартибсизликлар пайтида кўчада, оломон кетаётган йўлда турган кўчар мол-мулк (дўконлардан сотиладиган турли товарлар шунчаки пайҳон қилиниши, телефон-автоматлар, шарбат ва бошқа ичимликлар сотиш автоматлари

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

синдирилиши мумкин), балки кўчмас мулк (бинолар, иншоотлар, турар-жой уйлари), шунингдек транспорт воситалари ҳам назарда тутилади.

Амалдаги қонунчиликка кўра, оммавий тартибсизликлар белгисини фақат ўқотар қуроладан фойдаланиш ташкил этади. Бу эса, бизнинг фикримизча, тартибсизликларни ташкил этиш ва уларда иштирок этиш учун жавобгарлик шартларининг камайишига олиб келади. Қонун чиқарувчининг бундай қарори тушунарсиздир. Оммавий тартибсизликларда иштирок этаётган шахслар газ, пневматик қуроллар, электрошок қурилмалари ва учкун разрядникларидан фойдаланишлари ёки пичоқлар, кастетлар каби қуроллар билан қуролланишлари мумкин эмасми? Кўрсатилган “ўқ отмайдиган” қуролларнинг ҳар қандай тури билан соғлиққа зарар етказиш ва ҳатто инсон ҳаётига зомин бўлиш мумкин. Бизнингча, оммавий тартибсизликларда ҳар қандай қурол, яъни жонли ёки бошқа нишонга зарар етказиш учун мўлжалланган қурилмалар ва буюмлардан фойдаланиш ҳисобга олиниши лозим.

Шу билан бирга, тартибсизликлар пайтида ёндиргич қурилмаларни (масалан, ёнувчи аралашмали шиша идишларни) фуқароларга зарар етказиш ёки ўзгалар мулкига шикаст етказиш мақсадида эмас, балки оломонни кўзгатиш ва тартибсизликни кучайтириш учун ташлаган шахсларнинг ҳаракатларини қандай баҳолаш масаласи туғилади. Тартибсизликлар

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

давомида қуролга кирмаган буюмлар – тошлар, таёқлар, арматура бўлаклари, занжирлар, синган шиша идишлари ва бошқаларни қўллаган шахсларнинг ҳаракатларини қандай тавсифлаш ҳам ноаниқлигича қолмоқда. Уларнинг жавобгарлигини жабрланувчиларга фақат қўли билан зарба берган шахсларнинг жавобгарлиги билан тенглаштириш тўғрими? Бошқаларга нисбатан бу шахсларнинг хавфлилиги ошмаяптими?

Бизнинг нуқтаи назаримизча, қурол сифатида ишлатиладиган буюмлардан фойдаланишни оммавий тартибсизликларнинг белгиларидан бири сифатида эътироф этиш лозим. Бунда оммавий тартибсизликларда қурол сифатида ишлатиладиган буюмларга қуйидагилар киритилиши керак: ўз хусусиятларига кўра қурол ўрнини боса оладиган буюмлар (болта, лом, ошхона пичоғи ва ҳ.к.); вақтинчалик нишонга зарар етказиш учун мўлжалланган буюмлар (масалан, кўздан ёш оқизувчи ёки кўзғатувчи моддалар билан жиҳозланган аэрозоль қурилмалар); тан жароҳати етказиш учун махсус тайёрланган ёки мослаштирилган буюмлар; жиноят жойида олинган буюмлар.

Амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ ҳокимият вакилига қуролли қаршилиқ кўрсатиш деганда, ушбу шахсга бўйсунмаслик ва қурол ишлатиш ёки ишлатиш билан қўрқитиш орқали унинг тартибни тиклаш ва оммавий

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

тартибсизликларни бостириш бўйича хизмат мажбуриятларини бажаришига фаол тўсқинлик қилиш тушунилади.

Юқоридаги фикрларни умумлаштириб, қуйидагиларни таъкидлаш мумкин:

- Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси 244-моддаси тўртинчи қисми диспозициясида тўғридан-тўғри кўрсатилган ҳокимият вакиллари қаторига “тартибни тиклашда иштирок этувчи шахслар”ни қўшиш таклиф этилади;

- қуролли қаршилик кўрсатиш деганда қуролни қўллаш ёки ундан фойдаланиш тушунилади, бунда барча олимлар ўқотар қурол бўлиши мумкинлигини эътиборга олиш лозим;

- ҳокимият вакилига қаршилик кўрсатиш мақсади сифатида ушбу шахсга бўйсунмаслик ёки унинг ўз лавозим мажбуриятларини бажаришига тўсқинлик қилиш ва ҳатто уларни тарқатиб юбориш ҳам назарда тутилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Большой юридический словарь / под ред. А.Я. Сухарева, В.Е.Крутских. - М., 2004.
2. Иванцов И. Основные положения концепции общественной опасности насилия в УП / И. Иванцов // Уголовное право. - 2004. - № 4.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

3. Радостева Ю.В. Уголовно-правовое понятие насилия / Ю.В.Радостева // Российский юридический журнал. - 2001. - № 1.
4. Иванов В.Д. Уголовное право. Особенная часть: учебник / В.Д.Иванов. - Ростов н/Д, 2002.
5. Российское уголовное право. Особенная часть / под ред. В.Н.Кудрявцева, А.В. Наумова. - М., 1997.
6. Шеслер А.В. Преступления против общественной безопасности: учеб. пособие / А.В. Шеслер, С.М. Мальков. - Красноярск, 2000.
7. Соловьев А. Массовые беспорядки: организация, участие, призывы к неподчинению / А. Соловьев // Российская юстиция. - 2000. - № 7.